

RAPORT ANUAL.

După cum am amintit în întâiul articol al acestui Anuar (p. 6), „Arhiva de Folklor“ a considerat ca cea mai importantă chemare a sa, organizarea culegerii materialului nostru folkloric. Publicarea „Apelului către intelectualii satelor“, răspândit prin „Școala și Viața“ și prin alte vreo zece reviste învățătorești, și tipărit și separat, a fost întâiul pas în această direcție. Exemplare din „Apel“ s'au trimis la peste 600 de persoane în Decembrie 1930 și în cursul anului 1931, împreună cu întâiul chestionar, consacrat „Calendarului poporului pe lunile Ianuarie—Februarie“. Răspunsurile la acest chestionar au trecut de mult de o sută și ele continuă să mai sosească.

Al doilea chestionar a fost consacrat culegerii „Obiceiurilor de vară“ („Călușeri, Sânziene, Seceriș“). Acest chestionar a fost răspândit și prin revizoratele școlare din Ardeal, primind și la ei un număr de vre-o sută de răspunsuri.

Al treilea chestionar a tratat despre „Animalele în credințele și literatura poporului“. El a fost trimis în Noembrie și Decembrie 1931. Răspunsurile la acesta, continuă să sosească.

În afară de chestionare, am socotit nimerit să introducem și metoda circularelor; se pune colaboratorului dela țară o singură chestiune: există sau nu în satul lui cutare baladă, poveste ori obicei? Întâia circulară a Arhivei tinde să culeagă cât mai multe variante ale unei anumite snoave despre „femeia necredincioasă“.

Mulți membri corespondenți ai „Arhivei“ au trimis în afară de răspunsurile la chestionare și diferite materiale folklorice, culese de ei mai de mult, sau în urma „Apelului“ nostru. La împărțirea premiilor s'a ținut seama și de această activitate, întâia condiție fiind însă să se fi răspuns la toate chestionarele „Arhivei“.

Iată lista colaboratorilor noștri premiați pentru răspunsurile și materialele trimise, în Februarie 1932:

Premiul I, lei 2000: Gh. Bădescu-Aluniș, învățător în Aluniș, jud. Olt. Premiul II, lei 1500: G. G. Fierăscu, învățător în Păușești-Otăsău, jud. Vâlcea. Premiul III, lei 1000: P. Hossu-Longin, învățător în Vulcan, jud. Hunedoara. Șase premii à 500 lei: V. Babuc, învățător în Satul Mare, jud. Rădăuți; M. D. Nițu, învățător în Știrbești, jud. Vâlcea; P. Lenghel, învățător în Bârsana, jud. Maramureș; C. N. Gafițescu, învățător în Dumbrăveni, jud. Botoșani; I. N. Dumitrescu-Bistrița, învățător în Valea-Copcii, jud. Mehedinți; Filip Șopoteanu, elev în clasa VII la Școala Normală din Cetatea-Albă.

Am ținut ca între ei să figureze cel puțin un elev normalist, pentru a îndemna pe cât mai mulți colegi ai lui să se familiarizeze încă de pe băncile școlii cu culegerea folklorului. În această direcție am activat mai ales prin școlile normale basarabene. Aceasta pe de o parte fiindcă învățătorii basarabeni au răspuns într'un număr absolut neînsemnat la chestionarele

noastre, pe de altă parte pentru că materialul folkloric al acestei provincii e prea puțin cunoscut și trebuie cules cât mai în grabă. Cu elevii școlilor normale din Cetatea-Albă, Chișinău și Soroca, am reușit să împlinim întru câtva această lacună.

S'a făcut o singură anchetă folklorică și anume în Țara Oașului, de către cel ce iscălește aceste rânduri. Rezultatele ei au fost publicate în acest prim Anuar. În viitor, aceste anchete vor fi continuate și multiplicare, dacă mijloacele materiale o vor permite.

Materialele intrate au fost înregistrate și depuse în cutii speciale. S'a început copierea lor la mașina de scris și trierea după specialitate. S'a făcut și un catalog al culegătorilor. S'a mai lucrat la întocmirea unei bibliografii a folklorului românesc, din care s'a publicat în acest Anuar cea referitoare la anul 1930.

„Arhiva“ noastră a început să-și înjghebeze și o bibliotecă de specialitate, care cuprinde până acum 28 volume, majoritatea achiziționate. S'au primit donațiuni dela d-nii Artur Gorovei (o colecție a revistei „Șezătoarea“ și câteva manuscrise), Emilian Novacoviciu (5 vol.), G. T. Niculescu-Varone (4 vol.), Arhiva de Folklor din Tartu-Estonia (1 vol.) și Simion Hârnea (2 vol.).

„Arhiva“ a căutat să se pună la dispoziția instituțiilor sau particularelor cari au nevoie de informații asupra folklorului românesc. Astfel a satisfăcut cererile Arhivei de Folklor din Tartu (Estonia), ale prof. univ. Walter Anderson din același oraș și ale doctorandului Kurt Ranke (Kiel). Autorul acestor rânduri a lucrat pentru cunoscuta publicație internațională „Völkskundliche Bibliographie“, literatura folklorică românească a anului 1928.

ION MUȘLEA.